

SUD KIMYO AMALIYOTI UCHUN METFORMINNING TAHLIL USULLARINI ISHLAB CHIQUISH

Ibragimova D,
Sultanova A. A.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605650>

Dolzarbligi. Antidiabetik preparat metformin gidroxlorid (siofor) 2-toifa diabet uchun asosiy davolash sxemasi hisoblanadi va undan tashqari semizlikdan aziyat chekuvchi bemorlarda vazn yo'qotish uchun ham keng qo'llaniladi. Bu uzoq vaqt davomida foydalaniladigan dori vositasi bo'lib, tanadagi ortiqcha yog'ni asta-sekin kamaytirishga yordam beradi. Metformin gidroxloridi - parhezga qo'shimcha ravishda qo'llash tavsiya etiladi, unda iste'mol qilinadigan kaloriya miqdori asta-sekin kamayadi. So'ngi yillarda aholi o'rtasida semizlikni ko'payishi siofoga bo'lgan talabni ortishiga va tibbiyot jurnallarida metformin bergan natijalar haqidagi maqolalar ushbu dori vositasini xalq orasida o'z boshimchalik bilan keng qabul qilinishiga sabab bo'ldi. Sioforni mumkin bo'lmagan holatlarda, nomutanosib dori vositalari bilan birga qabul qilish zaharlanishlarga sabab bo'ladi [1,2].

Ishning maqsadi. Sud kimyo amaliyoti uchun metforminni UB-spektrofotometriya usulida tahlil qilish.

Uslub va materiallar. Metforminga UB-spektrofotometrik usulda tahlilini ishlab chiqish uchun SHIMADZU 1800 rusumli spektrofotometridan foydalanildi. Metforminni optik zichligini aniqlash uchun uning suvdagi standart eritmasini qatlam qalinligi 10 mm kyuvetada, to'lqin uzunligi 190 dan 350 nm atrofida tahlillar olib borildi. Solishtiruvchi eritma sifatida tozalangan suvdan foydalanildi. Bunda metforminning suvdagi eritmasi $\lambda_{\max} = 233$ nm to'lqin uzunligida yuqori nur yutish ko'rsatkichiga ega ekanligi aniqlab olindi. UB-spektrofotometriya usulida metforminni miqdoriy tahlili kalibr lash chizmasi orqali hisoblandi. Buning uchun 0,01gr (aniq tortma) metformin tortilib, 50ml o'lchov kolbasiga solindi va tozalangan suv bilan eritildi. Tayyorlangan eritmani o'lchov kolbaning belgisigacha suv bilan yetkazilib, shu eritmadan turli konsentratsiyada ishchi standart eritmalar tayyorlandi. Olingan tahlil natijalari asosida metforminni 2-16 mkg/ml miqdordagi eritmasi Buger-Lambert-Ber qonuniga bo'y sunishi aniqlab olindi. Ushbu tahlil usulining siofor uchun sezgirligini aniqlash maqsadida metforminning 1% suvdagi standart eritmasidan konsentratsiyasi kamayib boruvchi ishchi standart eritmalar tayyorlandi va ularning optik zichliklari 233 nm to'lqin uzunligida aniqlandi. Olingan natijalar asosida siofor uchun UB-spektrofotometriya usulining sezgirligi 2 mkg/ml tashkil qildi. Tahlillar asosida olingan ma'lumotlarga tayangan holda sioforni solishtirma nur yutish ko'rsatkich qiymatlari hisoblandi.

Metforminning solishtirma va molyar nur yutish ko'rsatkichlari mos ravishda o'rtacha 101,887 hamda 16770,268 qiymatlarni tashkil etdi.

So'ngra siofor uchun spektrofotometrik usulda ishlab chiqilgan tahlil sharoitining aniqliligi va qaytalanuvchanligini tekshirish maqsadida miqdoriy tahlili olib borildi. Buning uchun sioforning 10 mkg/ml eritmasidan 5 ta namuna tayorlanib, eritmalarining optik zichligi spektrofotometrda 233 nm to'lqin uzunligida aniqlandi. Tuzilgan kolibr lash chizmasi asosida metforminning miqdori aniqlanilib, metrologik hisoboti DF XI nashri bo'yicha hisoblab topildi.

Xulosa. Metformin va sioforni UB-spektrofotometriya usulida tahlil qilish sharoitlari o'rganildi. Bunda metformin va siofor dori vositasini suvdagi eritmalarini $\lambda_{\max} = 233$ nm to'lqin

uzunligida yuqori nur yutish ko`rsatkichiga ega ekanligi aniqlandi va miqdoriy tahlil bajarildi. Olingan natijalar sud-kimyo amaliyotida sioforni miqdorini aniqlashda qo'llash mumkinligini ko`rsatadi.